

ИССЛЕДОВАНИЕ АДРОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЯХ

Э.Э. Дустмуродов^{1,2}, Д.Х. Махмудова², Т.Б. Файзиев^{2,1}

¹Институт ядерной физики АН Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

²Ташкентский государственный транспортный университет, Ташкент, Узбекистан

eldosrdustmurodov@mail.ru

Аннотация: Динамика при больших P_T реализуется через рассеяние партонов по типу Резерфорда в рамках модели FRITIOF. На высоких P_T эти эффекты становятся критически важными в адронных столкновениях при высоких энергиях, и их включение необходимо для адекватного описания процессов столкновений и генерации частиц. В предлагаемом подходе рассеяние партонов Резерфорда (RPS) тесно связано с глюонным тормозным излучением. Анализ их взаимосвязи позволяет реализовать RPS в модели FRITIOF с обеспечением инфракрасной устойчивости. Модель демонстрирует хорошее согласие с экспериментальными данными до самых высоких энергий и предсказывает восстановление KNO-масштабирования при энергиях порядка TeV.

Ключевые слова: динамика при большой P_T , рассеяние партонов по типу Резерфорда, тормозное излучения глюонов, KNO (Koba–Nielsen–Olesen)-масштабирования.

Введение: Адронные взаимодействия, вообще говоря, представляют собой чрезвычайно сложные процессы. Они включают как «жёсткие процессы» (например, образование бозонов Z_0 и W) и рассеяния с большим поперечным импульсом p_T , так и «мягкие» процессы с малым p_T . Первые, как ожидается, могут быть описаны с помощью электрослабой теории и возмущённой квантовой хромодинамики (далее PQCD), тогда как вторые пока не удаётся вывести из первых принципов. Поэтому такие явления необходимо рассматривать феноменологически с помощью моделей. С ранних времён было установлено, что процессы образования адронов — в адронных столкновениях, глубоко неупругих рассеяниях (DIS) и аннигиляциях e^+e^- — обладают значительным сходством [1]. Это сходство можно понять, если предположить, что возникающие адроны образуются из струн, натянутых между взаимодействующими партонами. На основе струн или цепей предложено множество моделей: дуальная партонная модель (DPM) [2], другие модели, основанные на схеме дуальной топологической унитаризации (DTU) [3], а также модель FRITIOF [4].

Модель FRITIOF основана на некоторых полуклассических представлениях о динамике струн. Основные предположения, приведённые в источнике [4], заключаются в следующем:

А. Во время столкновения двух адронов происходит множество обменов импульсом, большинство из которых мало и не связано друг с другом. Это показывает, что в согласованной динамической системе, подобной релятивистской струне без массы, сумма множества таких обменов импульсом q_j в основном аддитивна, то есть струна реагирует так, как если бы на неё подействовал единый общий обмен импульсом: $Q = \sum q_j$.

В. Обмены импульсом:

$$\sum_j q_{j\pm} = Q_{\pm} \text{ и } \sum_j q_{j\perp} = Q_{\perp}$$

из-за этого два адрона с входными векторами энергии–импульса в базисе светового конуса:

$$\left(P_+, \frac{m_1^2}{P_+}, 0_{\perp} \right) \text{ и } \left(P_-, \frac{m_2^2}{P_-}, 0_{\perp} \right)$$

(то есть адрон номер 1 входит вдоль положительной оси пучка (beam)) — он преобразуется следующим образом:

$$(P_+ - P_+^f + \frac{m_2^2}{P_-}, P_-^f, Q_\perp) \text{ va } (P_+^f, P_- - P_-^f + \frac{m_1^2}{P_+}, -Q_\perp)$$

в результате взаимодействия, при этом величины P_\pm^f связаны с продольными обменами импульсом Q_\pm следующим образом:

$$P_+^f = \frac{m_2^2}{P_-} + Q_+, P_-^f = \frac{m_1^2}{P_+} + Q_-$$

С. В ходе процесса эффективного обмена цветом не происходит, то есть «неправильные цвета» всегда могут быть устранены посредством дополнительного очень слабого обмена глюоном.

Д. Используя предложенный Фейнманом спектр очень мягких партонов, мы ожидаем, что распределение Q_\pm будет следующим:

$$\frac{dQ_+dQ_-}{Q_+Q_-},$$

и если считать, что поперечные обмены импульсом независимы друг от друга, то можно ожидать Q_\perp общее гауссово распределение, при котором параметр ширины $\langle Q_\perp \rangle$ имеет порядок величины массы адрона.

В механизме FRITIOF в результате обменов импульсом происходит разделение цвета, то есть две растянутые части струны движутся в противоположных направлениях в системе покоя струны. Такое разделение цвета, согласно общим свойствам калибровочных теорий, приводит к тормозному излучению глюонов (bremsstrahlung). Этот процесс рассматривается с помощью дипольной каскадной модели Лунда [5] (далее DCM), и мы кратко обсудим его в следующем разделе.

Однако мы ожидаем, что это излучение будет гораздо более мягким, чем в случае аннигиляции e^+e^- , так как там заряды в основном имеют точечную природу и концентрированы в областях с высокой энергией. Для описания излучения глюонов из расширенного источника, связанного с неупругим лептопроизводством, мы предложили модель мягкого излучения (SRM) [6]. В следующем разделе мы рассмотрим некоторые свойства этой модели; она успешно применялась для объяснения всех имеющихся данных по лептопроизводству. Затем мы представим расширенную версию механизма SRM, выбранного для описания адронных взаимодействий, используя наш опыт в области лептопроизводства.

Для последовательного описания данных как при высоких, так и при низких энергиях необходимо учитывать как жёсткое рассеяние партонов (hard parton scattering), так и мягкое тормозное излучение (soft bremsstrahlung). При этом становится очевидным, что влияние жёсткого рассеяния уже существенно для описания данных ISR-региона моделью FRITIOF (т.е. для случаев с центром массовой энергии порядка десятков ГэВ). В частности, это влияние проявляется в предсказаниях модели — даже после включения излучения глюонов — в «внешних» хвостах распределения поперечного импульса, а также в распределениях мультипликативности при таких энергиях. Это показано на Рисунке 1, где данные NA22 по неединичному дифракционному (non-single-diffractive) процессу [7] сравниваются с результатами модели FRITIOF с RPS и без RPS.

Из этого следует, что если включить RPS (жёсткое рассеяние частиц) в инфракрасно стабильной форме и учитывать требования, чтобы свойства когерентности и спектры тормозного излучения RPS доминировали, то удаётся получить результаты, которые очень хорошо описывают все адронные данные, изученные до настоящего времени, вплоть до самых высоких энергий.

Результаты: В этом разделе мы представляем результаты монте-карло симуляций на основе динамики FRITIOF. Основное внимание уделяется самым высоким энергиям ускорителей, так как сравнения с данными при низких энергиях ранее широко проводились с использованием предыдущих версий FRITIOF [4]. Текущая модель в низком диапазоне

энергий ISR (входная часть) схожа с предыдущими результатами. Во всех симуляциях события выбирались в соответствии с экспериментальными условиями триггера.

Рисунок 1. Распределение мультипликативности при столкновении (π^+, p) при $=250$ ГэВ/с. Сплошная линия показывает результаты модели FRITIOF с учётом тормозного излучения глюонов и процессов RPS. Пунктирная линия соответствует случаю, когда тормозное излучение глюонов включено, но RPS не учтено. Данные взяты из источника [7].

Рисунок 2 (a, b): a) Распределения мультипликативности заряженных частиц в столкновениях $\bar{p}p$ (антипротон–протон) при энергии 900 ГэВ. b) Дифференциальные сечения по поперечной энергии. Пунктирные линии: модель FRITIOF с тормозным излучением глюонов, но без RPS. Сплошные линии: с включённым RPS. Данные взяты из источников [9] и [10].

На Рисунке 2а показаны распределения мультипликативности заряженных частиц в столкновениях $\bar{p}p$ (протон–антипротон) при энергии 900 ГэВ. Сплошная линия — это результаты полной симуляции модели FRITIOF, включающей RPS и каскадное излучение глюонов. Пунктирная линия соответствует случаю без RPS. Как видно, влияние RPS особенно проявляется в «хвостах» распределений мультипликативности. Этот эффект уже заметен при энергии 22 ГэВ и усиливается с ростом энергии. Например, при 22 ГэВ события с RPS составляют примерно 12% от всех событий, тогда как при 900 ГэВ их доля достигает

примерно 28%. На Рисунке 2b аналогично показаны дифференциальные сечения по полной поперечной энергии для столкновений $\bar{p}p$ при 900 ГэВ.

На Рисунке 3 показан инклюзивный p_T -спектр заряженных адронов. Один из интересных измеряемых параметров, характеризующих дальние корреляции, — это сила мультипликативной корреляции b между передней и задней областями (forward–backward).

Рисунок 3. Инклюзивное сечение для заряженных адронов в столкновениях $\bar{p}p$ (протон–антипротон) при энергии 900 ГэВ, изображённое как функция поперечного импульса (transversal momentum) адрона. Сплошная линия — результаты модели FRITIOF с учётом RPS. Пунктирная линия — результаты без RPS. Данные взяты из источника [10].

Рисунок 4. Зависимость силы мультипликативной корреляции b между передними и задними направлениями от псевдоскоростного интервала ($\Delta\eta$) в столкновениях $\bar{p}p$ (протон–антипротон) при энергии 900 ГэВ. Сплошная линия — результаты модели FRITIOF с учётом RPS. Пунктирная линия — результаты без RPS.

Для её определения выбирается один интервал единичной ширины в передней полусфере (forward hemisphere) и симметрично размещённый второй интервал в задней полусфере (backward hemisphere). Затем величина b вычисляется по следующей формуле в зависимости от интервала по быстрой (rapidity gap) между двумя выбранными участками:

$$b = \frac{\langle n_F n_B \rangle - \langle n_F \rangle \langle n_B \rangle}{\langle n_F^2 \rangle - \langle n_F \rangle^2}$$

На Рисунке 4 приведены результаты для столкновений $\bar{p}p$ (протон–антипротон) при энергии 900 ГэВ. Как видно, симуляция FRITIOF с учётом только тормозного излучения глюонов, но без RPS (пунктирная линия) способна лишь частично воспроизвести наблюдаемые корреляции. Напротив, вариант с включённым RPS (сплошная линия) очень хорошо повторяет экспериментальные данные.

RPS (жёсткое рассеяние частиц) включает в себя полужёсткое (semihard) и жёсткое (hard) рассеяние партонов, что может приводить к появлению джет-событий (jet — поток реактивных частиц). На Рисунке 5 показана инклюзивная продуктивность джет-кластеров в зависимости от их поперечной энергии ET . Здесь джет-кластеры определялись с помощью алгоритма UA1 jet [9]. Для реконструкции джетов использовалась процедура LUCCELL из программы JET-SET [8]. Для сравнения модели с необработанными данными эксперимента UA1 [10] применялся метод «упрощённой симуляции детектора» («root man’s simulation»), как в источнике [11]. На рисунке:

Сплошная линия — распределение minijet для всех событий,

Пунктирная линия — вклад мягких событий (включая тормозное излучение глюонов, но без RPS).

Очевидно, что образование *minijet* в основном определяется механизмом RPS. Следует также отметить, что из-за более интенсивного излучения глюонов в событиях с RPS образованный JET-кластер [12–18] не всегда напрямую соответствует исходному рассеянному партону.

Рисунок 5. Инклюзивная продуктивность джет-кластеров в столкновениях $\bar{p}p$ (протон–антипротон) при энергии 900 ГэВ, показанная как функция поперечной энергии кластера E_T . Сплошная линия — предсказания модели FRITIOF для всех событий, Пунктирная линия — вклад событий без RPS (т.е. без жёсткого рассеяния). Данные взяты из источника [10].

В заключение, на Рисунке 11 представлены предсказания модели FRITIOF — распределения мультипликативности для неупругих (включая однодифракционные) протон–протонных реакций при энергиях 0.1, 2, 16 и 40 ТэВ. Средние значения мультипликативности на этих четырёх энергиях составляют соответственно 17.1, 43.7, 74.8 и 93.5.

На Рисунке 11b (KNO-график) видно, что в диапазоне энергий от 100 ГэВ до ТэВ наблюдается нарушение масштабирования KNO. Однако модель показывает, что при энергиях ТэВ масштабирование KNO примерно восстанавливается. Кроме того, FRITIOF без

жёсткого рассеяния партонов почти соблюдает KNO-масштабирование. Следовательно, нарушение этой особенности возникает вследствие включения механизма RPS. Восстановление KNO-масштабирования при нескольких ТэВ, вероятно, объясняется достижением состояния насыщения (saturation) в поперечной динамике.

Рисунок 11 (а, б): а) Распределения мультипликативности в неупругих столкновениях $p\bar{p}$ (протон–антипротон) при энергиях: 100 ТэВ — пунктирная линия, 2 ТэВ — точечно–штриховая линия, 16 ТэВ — пунктирная линия, 40 ТэВ — сплошная линия. б) Те же распределения, представленные в переменных KNO.

Список литературы:

1. B. Andersson, G. Gustafson, C. Peterson: Phys. Lett. 69B (1977) 221; 71B (1977) 337
2. A. Capella, U. Sukhatme, C-I Tan, J. Tran Thanh Van: Phys. Lett. 81B (1979) 68; A. Capella, U. Sukhatme, J. Tran Thanh Van: Z. Phys. C3 (1980) 329
3. A. Kaidalov: Phys. Lett. 116B (1982) 459; A Kaidalov, K. A. Ter Martirosyan: Phys. Lett. 117B (1982) 247
4. B. Andersson, G. Gustafson, B. Nilsson-Almqvist: Nucl. Phys. B281 (1987) 289
5. G. Gustafson: Phys. Lett. 175B (1986) 453; G. Gustafson, U. Pettersson: Nucl. Phys. B306 (1988) 746
6. B. Andersson, G. Gustafson, L. Lönnblad, U. Pettersson: Z. Phys. C43 (1989) 625
7. M. Adamus et al.: Z. Phys. C32 (1986) 475; W. Kittel: in: Multiparticle production, R.C. Hwa, Q.B. Xie (eds.) pp. 1-48 Singapore: World Scientific 1988.
8. T. Sjöstrand: "A Manual to The Lund Monte Carlo for Jet Fragmentation and e+e - Physics: JETSET version 7.3", available upon request from the author
9. R.E. Ansorge et al.: Z. Phys. C43 (1989) 357; Z. Phys. C37 (1988) 191
10. C. Albajar et al.: Nucl. Phys. B335 (1990) 261; Nucl. Phys. B309 (1988) 405
11. T. Sjöstrand, M. van Zijl: Phys. Rev. D36 (1987) 2019
12. Юлдашев Б. С. и др. Процессы образования ядер ${}^7\text{Be}$ и системы $(\alpha + {}^3\text{He})$ в каналах с выходом α -частиц в 16Ор-взаимодействиях при 3.25 А ГэВ/с //Узбекский физический журнал. – 2018. – Т. 20. – №. 5. – С. 283-286.
13. Юлдашев, Б. С., Дустмуродов, Э. Э., Турдиев, Б. Р., & Файзиев, Т. Б. (2020). Понимание бозона Хиггса с помощью LheC. SCIENTIFIC JOURNAL.
14. Дустмуродов Э. Э. и др. ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛЮОННО-ЯДЕРНОГО PDF С ТЯЖЕЛЫМ КВАРКОМ НА LHC //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 9. – С. 53-58.
15. Дустмуродов Э. Э., Махмудова Д. Х., Юркевич Н. П. Образование частиц при релятивистском столкновении тяжелых ядер на LHC с помощью GEANT4. – 2023.
16. Дустмуродов Э. Э. и др. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДНК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GEANT4 //Eurasian Journal of Technology and Innovation. – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 26-36.
17. Dustmurodov E., Yavkacheva Z., Mahmudova D. ИЗМЕРЕНИЕ СТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ НА ТЭВ-КОЛЛАЙДЕРАХ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 1-4.
18. Hayrapetyan A. et al. Measurement of the production cross section of a Higgs boson with large transverse momentum in its decays to a pair of τ leptons in proton-proton collisions at $\sqrt{s} = 13\text{TeV}$ //Physics Letters B. – 2024. – Т. 857. – С. 138964.